

**КОРЕЙС АДАБИЁТИДА ФАНТАСТИК НОВЕЛЛА ЖАНРИ
АСОСЧИСИ КИМ СИ СИП ВА УНИНГ АСАРЛАРИДАГИ
БУДДАВИЙЛИК ҒОЯСИ**

Ирода Санъат қизи Тоҳирова

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети талабаси

АННОТАЦИЯ

Бу мақолада Ўрта аср адибларидан бири, фантастик новелла асосчиси, Ме Вольдан номи билан танилган Ким Си Сипнинг ҳаёти, ижоди ва асарларидаги жанри ҳақида сўз боради. Унинг ўз зодагонлик мавқеидан воз кечиши ва саёҳат қилишга ундаган сабаблари таҳлилий баён қилинган.

Калит сўзлар: Чосон, корейс адабиёти тарихи, корейс адабиёти, давр, шеърият, новелла, жанр, наср.

ABSTRACT

This article provides information about the life, work, and genre in the works of one of the writer of classical Korean poetry , the creator of the fantastic novella, Kim Si Seup, who is better known as Me Voldan. The reasons for his renunciation of his noble position and encouragement to travel are analytically stated.

Key words: Choson, history of korean literature, korean literature, period, poetry, novel, genre, prose

КИРИШ

Дунёда бўлаётган катта ўзгаришлар, хорижий тиллар ўрганишга бўлган қизиқишни ошишига сабаб бўлмоқда. Халқимизда “Тил билган – эл билади” деган нақл бежиз айтилмаган. Мустақиллигимиз шарофати ва яратилаётган улкан имкониятлар нафақат бир неча хорижий тилларни, балки ўша тили

ўрганилаётган мамлакат тарихи, маданияти, адабиётини ўрганишга ҳам қизиқишни ортишига олиб келмоқда.

Мазкур мақолада хорижий давлатлардан бири Кореяда ўрта асрларда яшаб, ижод қилган, фантастик новелла жанри асосчиси сифатида танилган Ким Си Сип (時習時習 1435-1493) ҳаёти ва фаолияти ҳақида сўз боради.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ:

Илмий мақола умум қабул қилинган адабий методлар, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, адабий холислик тамойиллари асосида ёритилган.

Ўрта асрларда яратилган корейс адабиёти вакиллари бўйича қатор тадқиқотлар амалга оширилган. Бу давр ижтимоий-сиёсий, маданий, адабиётга оид кўплаб илмий мақолалар ёзилган, қисқа видео материаллари ҳаттоки, кинофильмлар ҳам тайёрланган. Бу борада самарали ижод қилган қатор шарқшунослар бор. Улар орасида ўрта асар корейс адабиётини ривожланиши бўйича қатор тадқиқотлар мавжуд. Улардан Корея маданияти бўйича изланиш олиб борган Л.А.Андропова¹, корейс адабиёти бўйича тадқиқот олиб борган М.И.Никитина², А.Л.Жовтис, П.А.Пак Ир³, М.В.Солдатова⁴, В.Д.Баранников⁵, Ли (Чосон) даври адабиёти бўйича И.В.Корнеева⁶, Кореянинг илк даврдан замонавий давргача тарихини ёритган С.О.Курбанов⁷ ва В.М.Тихонов⁸, хорижий тадқиқотчилардан Ким Дэ Хэн⁹, Корейс адабиёти тарихи бўйича изланишлар олиб борган Питер Ли¹⁰, замонавий ўзбек шарқшуносларидан В.Н.Ким,

¹ Андропова Л.А. Культура Кореи. Ч.1. Томск: Изд-во Томского политехнического университета.2014

² Никитина М. И. Древняя Корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом // М: Изд-во "Наука" – 1982. – 328с; Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сиджо: (Семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время). – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. 312 с.

³ Жовтис А.Л., Пак Ир П.А. Корейские шестистишия (сборник стихов корейских поэтов XIII-XIX веков). – Алма-Ата, 1956. с. 148

⁴ Солдатова М.В. Становление национальной поэзии в Корею в первой четверти XX века. Владивосток: ДВГУ, 2004.-188 с.

⁵ Баранников В.Д. Хрестоматия по литературе. М. 1996,с.250

⁶ Корнеева И. В. Представления об образовании и учености в корейской литературе периода Чосон: 1392-1910. Автореф. дис. ...кан. фил. наук. – М.,2009

⁷ Курбанов С.О. История Кореи с Древности до начала XXI в. [Электронный ресурс].

⁸ Тихонов В.М. История Кореи. Т. 1. С древнейших времён до 1876 года. – М: Муравей, 2003, с. 373.

⁹ Ким ДэХэн. Классические поэтические песни Кореи // Сеул: Изд-во женского университета Ихва – 2009.-141с.

¹⁰ Peter. H. Lee. A History of Korean Literature//Cambridge: Изд-во Cambridge University Press – 2003 – 580с

У.Т.Сайдазимова, И.Л.Пакларни қатор китоблари¹¹да акс этган. Корейс адабиётининг дастлабки босқичига бўлган даврлар бўйича тадқиқотлар кўп, лекин ҳали ўрганилиши лозим бўлган тадқиқотлар талайгина ва уларни ўрганиш ҳозирги кунда долзарб саналади.

МУҲОКАМА

Корейс адабиёти тарихи билан танишиб чиқилса, асосий эътибор шеърый жанр ривожланишда бошқа жанрлардан олдинда бўлганини кўриш мумкин. Кейинроқ аста-секин кичик ҳикоялар жанри кириб келди. Янги аср жанри ҳикоя, новелла, улардан кейин бошловчига айланган роман ривожланган.

Корея тарихида Чосон даври (1392-1910) ҳақли равишда Корейс адабиётининг “Олтин даври” сифатида эътироф этилади. Чунки бу даврда 1443 йилда корейс миллий ёзуви яратилди, шунингдек, корейс адабиёти ва маданиятининг кўплаб дурдоналари асарлари ёзилди. Айнан шу даврда Кореяда жамият ҳаётининг барча жабҳаларида – сиёсатда, иқтисодиётда, маданиятда жиддий ўзгаришлар юз берди. Бу даврда билим олиш ва фанларга интилиш зарурати туфайли таълим олиш Корея ҳаётининг барча жабҳаларида намоён бўлди. Ўрта асрларда корейс адабиётида яратилган қатор жанрларгина эмас, балки таълим тизимида ҳам ўзгаришларга сабаб бўлди¹². Юқорида айтиб ўтилганидек, 1443 йилда корейс миллий ёзуви яратилган бўлсада, XV-XVI асрларда мазкур ёзувда ёзилган шеърый асарлар бўлса ҳам, бу икки аср давомида “ханмун”да ҳам бадий наср яратилган.

Ўрта аср адибларидан бири, фантастик новелла асосчиси, Ме Вольдан сифатида танилган Ким Си Сип Сеул шаҳрида ҳарбий амалдор оиласида туғилган. У 3 ёшида бобосидан ёзишни ўрганган ва ханси тилида ёзиш қобилияти туфайли иқтидорли шоир сифатида танилган. Бироқ у 21 ёшида

¹¹ В.Н.Ким, У.Т.Сайдазимова, И.Л.Пак. Ўрганилаётган мамлакат адабиёти. – Т.: ТошДШИ нашриёти, 2010. – 192 б., Ким В.Н., Пак И.Л., Сайдазимова У.Т. Литература страны изучаемого языка (Корея): учебное пособие. - Ташкент, 2009.

¹² Қаранг: Корнеева И. В. Представления об образовании и учености в корейской литературе периода Чосон: 1392-1910. Автореф. дис. ...кан. фил. наук. – М., 2009 – С. 7.

шахзода Суянг (бўлажак қирол Сежо) қирол Данжонгни (1452-1455) тахтдан тушириб, ўзи тахт эгаллаб олгани ҳақидаги хабарни эшитгач, у Конфуций мафқурасига ва унинг ҳақиқатларига ишончини йўқотган. Кейин сочини олдириб, буддист роҳиб бўлди ҳамда исми Сольжам (雪岑) га айланди.

Ёшлик пайтларидаёқ ўз амалдор синфидан воз кечиб, умрини мамлакатни айланиб, сарсон-саргардонликда ўтказган. Ким Си Сип “кадр-қиммат” ҳақидаги учта таълимот “儒佛道” (яъни конфуцийлик, буддавийлик, даосизмнинг қисқартма шакли бирлаштирилган) ҳақида кўп ўйлаб, кўплаб ажойиб асарлар қолдирди. Унинг вафотидан кейинги қолдирган ижоди “梅月堂集” (“Маеволданг” тўплами) ҳозирда 6 жилддан иборат 23 боб деб ҳисобланмоқда¹³.

У дастлаб ижодини шеърятда синаб кўриб, кўплаб шеърлар ёзган. Унинг қаламига мансуб “Дехқоннинг шикоятлари”, “Тоғда яшовчи дехқонларнинг азоб-уқубатлари” деб номланган шеърларида у халқнинг оғир ҳаёти ҳақида ҳикоя қилган¹⁴.

Ким Си Сип шеърӣ асарлар ёзувчиси сифатида танилган, зеро у корейс адабиётида новелла жанрининг асосчиси ҳисобланади. Ундан олдин кўпгина муаллифларнинг насрий асарлари асосан халқ орасида кенг тарқалган оғзаки ҳикояларга ишлов берилган кўринишда намоён бўлган бўлса, Ким Си Сипнинг ёзувлари унинг ижодий тасаввурига асосланган. Ким Си Сип новеллаларида насрининг тили поэтик жиҳатдан мукамалдир. Параллеллик ва ибораларнинг ритмик ташкил этилиши унга алоҳида равшанлик беради, қаҳрамонлар нутқининг пафосини - ташқи кўринишининг мукамаллигини ёки манзаранинг ҳаяжонли гўзаллигини ёки улуғворлигини намоён қилади¹⁵.

¹³ <https://library.ltikorea.or.kr/writer/200499>

¹⁴ В.Н.Ким, У.Т.Сайдазимова, И.Л.Пак.Ўрганилаётган мамлакат адабиёти. – Т.:ТошДШИ нашриёти, 2010. – С.103

¹⁵ Андропова Л.А. Культура Кореи. Ч.1. Томск: Изд-во Томского политехнического университета.2014. – С.126.

Ким Си Сип ўзидан эътиборга лойиқ бўлган кўплаб насрий ва шеърий ва бадий асарларни қолдирди. У бу асарларини юрт кезган даврида бошидан кечирган ҳамда ўз тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ёзган.

Ким Си Сип асарлари буддавийлик ғоялари билан суғорилган дунё қувончлари ва мол дунё ўткинчилиги ва инсонга бахтга ва бойишга интилиш беҳудалиги ҳақидадир. Булар албатта фантастик жанрдаги новеллалар бўлиб, ундаги қаҳрамонлар эртақнамо характерга эга. Дунё сув ости подшоҳлиги (“Аждарлар саройида базм”), дўзах подшоҳи Ямарачжи салтанати (“Намёмбу ери ҳақида”)га тушиб қолади ёки пироварда пари ёки ўлган аёлнинг руҳи бўлиб чиқадиган гўзал аёл билан кўнгилхушлик қилади (“Манбок ибодатхонасида ют ўйини”, “Пубёк шийпонидаги кўнгилхушлик”)¹⁶. Аждар ҳамда дўзах подшоҳининг салтанати ғаройиботларга тўла, бу ерда оқил инсонлар ҳаёлидаги ҳатто оқил ва одил подшоҳ ҳукмронлик қилади. Бу дунёнинг адолатсизлигидан чарчаган одам сеҳрли салтанатга оз вақтга тушиб қолгач, албатта у одам аввалги ҳаётига қайтгиси келмай, ёки тарки дунёчиликни танлайди ёки вафот этади.

“Пубёк шийпонидаги кўнгилхушлик” новелласининг қаҳрамони ҳар томонлама комил даражадаги аёлни учратади, лекин ўша пари қиз, қаҳрамонинг бахтли онлари эса, рўё, яъни тушда кечган бўлади. “Манбок ибодатхонасида ют ўйини” новелласидаги Лиян бир гўзал қизга уйланади. У ўз ёрини васлига етганига хурсанд бўлади, аммо гўзал хотин ўлган аёлнинг руҳи, унинг уйи эса, тиканзор бўлиб чиқади. Унинг бу новелласи фалсафий ва ватанпарварлик руҳида ёзилган бўлиб, унда новелла қаҳрамони қадимги илк подшоҳлар давридаги пойтахт харобаларини кўради ҳамда энди қайтмайдиган, оқил подшоҳлар, ўша давр юрт улуғворлиги борасида шеър тўқийди.

“Намёмбу ери ҳақида” фалсафий руҳда ёзилган асарлиги сабабли, унда конфуцийлик таълимотидаги талаба Пакнинг дўзах шоҳи Ямарачжи билан

¹⁶ В.Н.Ким, У.Т.Сайдазимова, И.Л.Пак.Ўрганилаётган мамлакат адабиёти. – Т.:ТошДШИ нашриёти, 2010. – С.105

сухбати тасвирланган. Ундаги қахрамон Пак олам ва давлатларни оқилона сиёсатга таянган шаклда асосланганига ишонади. Бунда дўзах подшоҳи унинг фикрига қўшилиши ажабланарлидир. Конфуцийлик ғоялари даҳрийларни ақл ва идрок билан енга олган донишманд сифатида мақтайди. Ким Си Сипнинг ўша даврдаги сиёсатга нисбатан эркин фикрлари мистика, буддизм динининг диний маросим ва удумларига, хали хануз халқ орасида бўлган шаманча эътиқодларга қарши қаратилган.

Қадимги Кёнжу пойтахти яқинида жанубда жойлашган Кимо тоғларида у ўз ҳикояларини “Кимо тоғидан янги ҳикоялар” тўпламида бирлаштириб ёзади.

“Янги ҳикоялар...” – корейс адабиётидаги идеал персонажлар – нафис санъатга шайдо, шоир, гўзалликни кадрловчи йигит ва нафис хулқ-атворга эга бўлган, мусиқий асбобларни ижро этишга қодир гўзал қиз образи тасвирланган илк ҳикоялар тўпламидир¹⁷.

Ушбу тўламга киритилган “Талаба Ли девордан нарига қаради (мўралади)” новелласи йигит ва қизнинг муҳаббати ҳақида ҳикоя қилади, бироқ, ҳар доимгидек, Ким Си Сип новеллалар сюжети билан бўлгани каби, шафқатсиз дунёда ҳам одамлар бахтли бўла олмайди, шунинг учун ҳам, йигит Ли ва қизнинг севгиси, яъни қисса қахрамонларининг ҳаёти аянчли ўлим билан тугайди. Бунда қиз ҳалок бўлгач, Ли тарки дунё қилишни танлайди ва охир оқибат вафот этади. Ким Си Сип бу новелласида талаба Лини қуйидагича тарифлайди: “Талаба Ли Сондо шаҳрида Натхангё кўприги яқинида яшаган. Унинг ёши ўн саккизда, кўриниши кўркам, навқирон, унга осмон талант инъом этган. Ҳар куни талаба Ли Кукхак мактабига боради ва у ерда шеърийат сирларидан сабоқ олади”¹⁸.

Бу новелласидаги воқеалар Корея яриморотидаги “қизил боғичлилар” кўзғолони вақтидаги фожеали ҳодисалар ҳолатида юз беради. 1351 йилда аксарият Хитой провинцияларида деҳқонлар бош кўтариши натижасида 1358-

¹⁷ История цветов. Корейская классическая проза. // А.Троцевич. Ленинград:Художественная литература, 1991. <http://maxima-library.org/knigi/genre/b/425483?format=read>

¹⁸ Ким Сисып. Кымосинхва (Новые рассказы с горы золотой черепахи). Сеул, 2006. – С.33.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

1359 йилларда деҳқонлардан ташкил топган қўшин Корё давлатига бостириб киради. Бунинг натижасида Корё пойтахти бўлмиш Кодён (ҳозирги Кесон шаҳри), Пхен-ян ва бошқа шаҳарлар талон-тарож остида қолади. Бу жараёнлар, яъни мамлакатдаги бундай вазият туфайли бўлган мусибат акс эттирган новелла қаҳрамонлари Ли ва Соё учун ҳам синовли бўлади. У ўз новелласида бахт омонат эканлиги, ҳақиқий ҳаётдан кўра, бахт саробга ўхшаши ҳақидаги фикрни олға суради.

Кўриниб турибдики, бу корейс ёзувчиси ўз асарларида фақат мавжуд ва ўзига маъқул деб ҳисоблаган анъанага таянади. Бу анъана баъзи асарларида кўпроқ ифодаланган бўлса, баъзи асарларида эса, камроқ кўрсатиб ўтилган.

Ким Си Сип охириги новелласида аждарлар подшоҳининг сув ости саройидаги ёрқин ва чиройли манзарани тасвирлаб беради ҳамда унда шох ўзининг янги тахтиравонида чиройли битикни ёзиш мақсадида одамлар дунёсидан ёш олим ва шоирни чақиради. Маълумки Узоқ Шарқ мамлакатларида қадимги даврлардан хаттотлик санъати қадрланиб, иероглифларни чиройли ёза олиш қобилиятига эга шахслар ҳамда янгидан янги шеър ижод қиладиган шоирлар ҳурмат қилинган. Ҳаммага маълумки, Корея денгиз билан ўралгани боис, сув остидаги аждарлар подшоҳи ва унинг ҳузурига борган одамлар ҳақидаги эртаклар кўплаб тўқилган. Бироқ бу ҳикояларни қаҳрамонлари зиёли одамлар эмас, балки, балиқчилардан иборат бўлган.

Ўрта аср ёзувчиси Ким Си Сип новелласида икки анъана: “веняндаги” новеллаларга бориб тақаладиган фольклор ва балиқчиларнинг эртакларига бориб тақаладиган фольклор анъанаси уйғунлашган бўлиб, биринчи анъана шоирга сюжет берган (олим йигитнинг аждар ҳузурига сафари), халқ эртагидан Ким Си Сип ёрқин бўёқларни халқ ҳазиллари ва рақслари стихиясини ўзлаштирган¹⁹.

¹⁹ В.Н.Ким, У.Т.Сайдазимова, И.Л.Пак.Ўрганилаётган мамлакат адабиёти. – Т.:ТошДШИ нашриёти, 2010. – С.107
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Унинг шеърий услуби, тили ҳам насрий асарлари каби мукамал ҳисобланади.

ХУЛОСАЛАР

Масалага хулоса тарзида қуйидагиларни таъкидлаш мақсадга мувофиқдир:

Ким Си Сип конфуцийлик таълимоти ва унинг ҳақиқатларига нисбатан ишончини йўқолишига шахзода Суянг (бўлажак қирол Сежо) қирол Данжонгни тахтдан тушириб, ўзи тахтни эгаллаб олгани ҳақидаги хабарни эшитиши сабаб бўлган.

Ўзининг ҳикояларидаги қаҳрамонларининг оқил, одил подшоҳлар бошқарувидаги ўзга дунёларга саёҳатлари ҳақидаги ҳикоялари замирида “золим” Сежонинг ҳукмронлигидан норозилиги яширинган.

Ким Си Сип асарларида буддавийлик таълимоти нуқтаи назаридан ёндошиб, бу дунё орзу –хаваслари, қувончлари ўткинчи ва нореал деб ҳисоблаб, шу сабабдан уларга интилиш беҳуда сайъи ҳаракат деб билади.

Ким Си Сип новелларидаги сюжетлар турли бўлгани билан, новелла ниҳоясидаги ҳолатда ёзувчининг фантастик ғоясида гўёки ҳамма бўлиб ўтган воқеалар тушда бўлгани каби изоҳланади ва охир оқибат ҳамма асарларнинг бош ғояси бу дунё рўёлигига, мол дунё йиғишга беҳудалигига, бахт сароб эканлигига урғу берилган.

Ким Си Сип корейс адабиётида биринчи бўлиб анъанавий жанрларнинг ҳикоя қилиш имкониятларини кенгайтирди ва меҳрибон жуфтлик тақдири ҳақида ёза олди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Андропова Л.А., 2014 – Культура Кореи. Ч.1. Томск: Изд-во Томского политехнического университета.2014
2. Баранников В.Д., 1996. – Хрестоматия по литературе. М. 1996,с.250
3. Жовтис А.Л., Пак Ир П.А., 1956. – Корейские шестистишия (сборник стихов корейских поэтов XIII-XIX веков). – Алма-Ата, 1956.

4. История цветов. Корейская классическая проза. // А.Троцевич. Ленинград:Художественная литература, 1991. <http://maxima-library.org/knigi/genre/b/425483?format=read>
5. Ким ДэХэн., 2009. – Классические поэтические песни Кореи // Сеул: Изд-во женского университета Ихва – 2009.-141с.
6. В.Н.Ким, У.Т.Сайдазимова, И.Л.Пак., 2010. –Ўрганилаётган мамлакат адабиёти. – Т.:ТошДШИ нашриёти, 2010. – 192 б.,
7. Ким В.Н., Пак И.Л., Сайдазимова У.Т., 2009. – Литература страны изучаемого языка (Корея): учебное пособие. - Ташкент, 2009.
8. Ким Сисып. Кымосинхва (Новые рассказы с горы золотой черепахи). Сеул, 2006. – С.33
9. Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сиджо: (Семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время). – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. 312 с.
10. Корнеева И. В., 2009. – Представления об образовании и учености в корейской литературе периода Чосон: 1392-1910. Автореф. дис. ...кан. фил. наук. – М.,2009
11. Курбанов С.О. История Кореи с Древности до начала XXI в. [Электронный ресурс].
12. Никитина М. И., 1982. – Древняя Корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом // М: Изд-во “Наука” – 1982. – 328с;
13. Peter. H. Lee., 2003. – A History of Korean Literature//Cambridge: Изд-во Cambridge University Press – 2003 – 580с
14. Солдатова М.В., 2004. – Становление национальной поэзии в Корее в первой четверти XX века. Владивосток: ДВГУ, 2004.-188 с.
15. Тихонов В.М., 2003. – История Кореи. Т. 1. С древнейших времён до 1876 года. – М: Муравей, 2003, с. 373.
16. <https://library.ltikorea.or.kr/writer/200499>